

М. М. Гальковський, до якого і відсилаємо¹. Слід зазначити, що чимало з них названі на честь все того ж Іоанна Златоуста. Видається, що тут мало місце не стільки його виключне вшанування – в цьому контексті слід назвати приписування творів і Василю Великому, і св. Григорію і багатьом іншим. Скоріш слід враховувати той факт, що різних повчань Іоанна Златоустого було дуже багато (і багато було приписуваних йому ще у візантійській традиції до приходу православ'я на Русь), а отже “віднайдення” ще одного маловідомого повчання не викликало б певного занепокоєння. Натомість саме ім'я Іоанна Златоуста було гарантією давності та канонічності повчання і, відповідно, обов'язковості його виконання.

На цьому ми завершимо даний огляд, залишивши питання про власне спосіб та сутність регулювання громадських відносин для подальших досліджень. Вище подана спроба довести, що церква виступала правотворцем на Русі. Правотворцем цілком рівним владі світській. Головна увага приділялася мовній та пов'язаній з нею світоглядній складовій, що мало на меті показати розуміння давньоруським суспільством значення церкви як правотворця. Адже опора тільки на зміст актів та наративів, оминаючи форму викладу, дає дещо викривлення уявлення, ретранслюючи не стільки реалії часу, скільки бажану для авторів відповідних творів картину. Натомість виражена в словах колективна свідомість загалом та уявлення про право як її елемент, у поєднанні зі змістом актів, дають змогу побачити більш цільну картину, змалювати певну історико-правову реальність.

Русакова Ю. М.

Кандидат исторических наук, докторант
Еврейский университет в Иерусалиме

**ИНСТИТУТ АРЕНДЫ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ И ШЛЯХТОЙ В ЧАСТНЫХ ПОМЕСТЬЯХ
ВОЛЫНСКОГО ВОЕВОДСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ 1569–1647 гг.:
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ**

На протяжении Раннего Нового Времени евреи были неотъемлемой частью польско-украинского общества, а их социально-экономическая роль в шляхетских поместьях переосмысливается в современной историографии. Аграрный характер Польско-Литовского государства, а также доминирующее положение шляхетского сословия создали для еврейского населения оптимальные условия для экономической интеграции. Удельный вес арендаторства в частных поместьях в структуре занятий евреев Восточной Польши со второй половины XVI в. стал постепенно занимать преобладающее значение и явился их основным источником дохода. В связи с развитием аренды в Польско-Литовском государстве евреи сыграли ключевую роль в сбыте сельскохозяйственной продукции. Именно сфера откупно-арендных отношений явилась той областью, где встретились еврейское и христианское мировоззрения, а также социальные нормы и устои.

Основная заинтересованность шляхты в аренде заключалась в получении наличных средств (“живых” денег). Кроме того, инфляция в конце XVI начале XVII вв. означала, что традиционная денежная кредитная деятельность – ростовщичество стало все менее выгодным (чаще убыточным) для евреев занятием. С середины XVII в. евреи постепенно исключаются из крупных аренд и основным типом еврейской аренды на территории восточной части Речи Посполитой являются кабаки (S. Ettinger, J. Topolski, J. Kalik, J. Goldberg). Этот вид аренды способствовал распространению мифа о “плохом еврее”, укоренившемся в сознании зависимого христианского населения (хотя de-jure их владельцами выступали шляхетские семьи). Откуп права пропинации был особенно важен для шляхты, которая таким методом могла застраховаться от падения цен на зерно на внешних рынках.

¹ Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. – Т. 2 : Древне-русские слова и поучения, направленный против остатков язычества в народе. – М., 1913. – 308 с.

В настоящее время существует достаточно обширная историографическая база, посвященная еврейской аренде на территории Речи Посполитой. Следует констатировать, что история еврейских аренд на украинских и белорусских землях изучена в меньшей степени, чем на польских территориях. Комплексное и систематическое исследование проблематики началось лишь после Второй мировой войны. Однако уже в довоенных исследованиях экономической истории евреев в частных поместьях и королевских городах Польши уделялось значительное внимание, хотя сами исследования имеют четкую конфессиональную окраску (противопоставления еврейской и христианской истории). Это связано с тем, что еврейская история Польши в академическом ключе интересовала исключительно еврейских историков, в первую очередь выходцев из Восточной Европы. Для довоенной историографии характерны в большей мере исследования польско-еврейских экономических отношений, направленные на широкого читателя (как еврейского, так и нееврейского) с широким цитированием и публикацией источников. Виденье еврейской историографии сформировало новое поколение еврейских историков, воспитанных в Институте еврейских исследований, а также во Львовском и Варшавском университетах. Кроме того, плеяда довоенных историков, таких как М. Балабан и И. Шиппер также были вовлечены в борьбу за предоставление польским и русским евреям гражданских прав национального меньшинства. Идеологические обоснования ранней еврейской колонизации Польши, что способствовала экономическому развитию разных регионов, имело целью создать позитивный образ польского еврейства¹.

Одним из первых, кто видел необходимость комплексного исследования социально-экономической истории евреев восточных регионов Польско-Литовского государства является М. Балабан, посвятивший свою монографию евреям Львова XVI–XVII вв.² В своей монографии Балабан схематично анализирует предмет заставы и используя документы сеймовых постановлений и Ваада Четырех земель³. Также И. Шиппер сосредоточил свои исследования на экономической истории евреев Польско-Литовского государства в XVI–XVIII вв.⁴ Исследователь утверждает, что шляхетско-еврейские отношения на переломе XVI–XVII вв. характеризовались в частных поместьях терпимостью и взаимовыгодной, в отличие от города, где отношения значительно обострились из-за возросшей социально-экономической роли горожан и торговой конкуренции⁵. Обращаясь к еврейскому хронисту Натану Гановеру и материалам люстраций, И. Шиппер считает, что одной из основных причин казацкого восстания 1648–1649 гг. явились практически неограниченные еврейские аренды⁶. Ряд выводов этих историков относительно заинтересованности в евреях представителей церкви, королевской власти и шляхты неприязненных отношений к евреям со стороны мещан и крестьян, поддерживают многие представители еврейской историографии.

В историографии проблематики после Второй мировой войны ведущую роль играет Иерусалимская (национальная) историческая школа, представленная приемниками Я. Каца, Д. Бен-Динура, С. Бен-Сассона, С. Дубнова и др. Большой вклад в рассмотрение этих вопросов внесли работы Ш. Эттингера, исследовавшего расселение и занятия евреев в Центральной Украине. Ученый как и все национальные историки, видел в истории евреев Польши и России органическую целостность, которую необходимо исследовать в полном объеме. В статье Ш. Эттингера посвященной колонизации Украины до погромов 1648–1649 гг. (в частности территорий Брацлавского, Подольского, Волынского и Киевского воеводств, присоединенных к Польше в 1569 г.)⁷ анализируются факторы, способствующие заселению этих территорий. Интересным представляется авторская методика вычисления количества еврей-

¹ Aleksium N. Stosunki polsko-żydowskie w piśmienictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX w. // *Studia Judaica*. – Vol. 9 (2006). – № 1. – S. 47-67.

² *Balaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku*. – Lwów, 1909.

³ *Ibid.* – S. 378-390.

⁴ *Schipper I. Studja nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza*. – Lwów, 1911; *idem. Żydzi w Polsce odrodzonej: działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna*. – Warszawa, 1932.

⁵ *Schipper I. Żydzi w Polsce odrodzonej...* – S. 147.

⁶ *Ibid.* – S. 163-164.

⁷ *Эттингер Ш. Участие евреев в колонизации Украины (1569–1648 гг.) // Эттингер Ш. Россия и евреи*. – Иерусалим, 1993. – С. 86-154.

ского населения Волынского воеводства, которое, согласно автору насчитывало 3000–6000 чел. в конце 60-х гг. XVI в. Наиболее полные данные по Волыни были опубликованы А. Барановичем на основании материала переписи 1629 р.¹ Учитывая, что общее количество населения во всех 114 городах Волыни составило 32369 чел., то процент евреев на 1629 г. колебался в 9,27%. Количество еврейских поселений по всей территории Волыни, согласно автору, выросло с 13-ти в 1569 г. и достигло 46-ти в 1648 г.

Автор анализирует ряд вопросов, связанных с арендами, таких как длительность срока аренды, характер общественно-экономических связей между евреем-арендатором и властями, место аренды в структуре доходов староств и формы аренд². Ш. Эттингер справедливо считает, что большое число арендаторов кабаков привело к тому, что термин “арендатор” в Украине стало означать именно и прежде всего арендатора питейных заведений³. Также ученый отрицает резонансные выводы И. Шиппера и М. Балабана относительно распространенности особо крупных аренд (как например, аренда целых поместий нескольких сел или даже городков), считая, что данные о таких арендах дошли до нас только благодаря спорам вокруг этих аренд⁴. аренд⁴. Однако значительным недостатком этой работы является использование только опубликованных источников, что негативным образом повлияло на многие выводы автора.

В противовес национальной историографической школе выступает старшее поколение послевоенных историков польского еврейства, представители польской исторической школы (М. Надав, Я. Гольдберг, М. Горн, А. Цигельман). Большой вклад в рассмотрение этих вопросов внесли работы М. Горна⁵, чьи интересы были связаны, прежде всего, с западно-украинскими территориями. Вопросами арендных контрактов и их связью с решениями Совета Четырех земель занимался А. Цигельман⁶. В его исследовании проанализированы многочисленные арендные контракты в разных частях Польско-Литовского государства и сделаны общие выводы о необычайно широком участии еврейского населения в арендах. Необычайно важными являются исследования ученика И. Гальперина, М. Надава по истории еврейства Польско-Литовского государства⁷.

Экономической истории евреев в Польше посвятил ряд работ выдающийся польско-израильский историк Я. Гольдберг. Основным полем деятельности Гольдберг избрал исследования польско-еврейских отношений в Новое время, позиционируя идею изолированности польских евреев от христианского общества. Я. Гольдберг вслед за Ш. Эттингером обратил внимание, что основным типом еврейской аренды в этих поместьях на территории Малопольши являлись кабаки, в отличии от земель Великопольши, где данное явление практически не было распространено. Это позволило евреям получить максимальную прибыль от использования зерновых культур в условиях инфляции после падения цен и спроса на зерно на рынках Польско-Литовского государства⁸. Аренда монопольного права на производство и продажу алкогольных напитков, скорее всего, сделала еврея одним из главных доходных пунктов экономики страны. Таким образом, исследования Я. Гольдберга по еврейским арендам (в частности, корчмам) стали классическими в современной еврейской историографии.

С конца 1980-х гг. наблюдается резкий подъем интереса к еврейской истории в Польше. К существующим уже научным журналам, специализирующихся на истории польского еврейства (как “*Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego*”, “*Gal Ed*”), добавляются новые – “*Polin*”, “*Judaica polska*” и др. Распад СССР открыл для еврейских историков доступ к польским, украинским, белорусским частным (в первую очередь, церковным) и государственным архивам. Благодаря этому, а также внедрению новых междисциплинарных методов исследования были сдела-

¹ Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною. – К., 1931. – Вип. I. Залюднення Волинського воеводства в першій половині XVII ст.

² Эттингер Ш. Указ. соч. – С. 107-110.

³ Там же. – С. 98-99.

⁴ Там же. – С. 118-123.

⁵ Horn M. Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w.: Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego. – Warszawa, 1975.

⁶ יגלמן ארתור ש', "עסקי הכירות של יהודי-פולין וקשרם להתהוות יעד ארבע ארצות", ציון מז (תשמ"ב), עמ' 112-144

⁷ מרדכי נדב פנקספּתוח: מחקרים בתולדות יהודי-פולין וליטא תל אביב: המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן אוניברסיטת תל אביב, 2003

⁸ Goldberg J. Żyd a karczma wiejska w XVIII wieku // *Wiek Oświecenia*. – Vol 9 (1993). – S. 205-213.

ны революционные исторические открытия послевоенной плеядой еврейских и польских историков (М. Росман¹, А. Казмерчик², А. Теллера³, Г. Хундерт⁴, А. Михаловская⁵ и др.). В центре внимания исследователей находятся, в том числе, формы экономических отношений между евреями и шляхтой в отдельных поместьях. Благодаря этому появились монографии, посвященные социально-экономическим взаимоотношениям между польской шляхтой и евреями в XVII–XVIII вв. в отдельных регионах. Арендные контракты для современных историков оказались сферой интенсивного изучения, т.к. на протяжении еврейская аренда являлась важной частью бюджета страны и обозначила характер отношений между евреями и шляхтой.

Современная историография описывает институт аренды в категориях динамики, разнообразия, конфликтов, а не стабильности. В работе Г. ХундERTA, посвященной истории евреев в польско-литовском государстве в XVIII в.⁶ также уделено внимание экономической интеграции евреев. Исследователь поддерживает большинство историков, утверждая, что экономический альянс между шляхтой и евреями способствовал их относительной безопасности и стабильности. Согласно Г. ХундERTу, евреи стремились жить в частновладельческих городках, которые составляли не менее 2/3 от всех населенных пунктов Речи Посполитой. На основании анализа 29 дневников представителей шляхетского сословия, ученый увидел явственную ксенофобию по отношению к евреям. Однако, желание получать значительную прибыль перебороло внутреннюю неприязнь шляхты к инорелигиозному элементу, и вынуждало их давать десятки льгот евреям и заключать контракты на аренду монополий⁷.

Кроме того, популярными и необычайно важными становятся микроисторические исследования, посвященные истории отдельных регионов и общин. Благодаря работам современного историка М. Росмана создано подробное и разностороннее представление о том, как функционировали различные институты аренды. Исследование М. Росмана о евреях в поместьях Синявских и Чарторыйских⁸ было одним из первых послевоенных исследований, которое опиралось на польские архивные материалы, недоступные для всех лет коммунизма. Ученый изучает влияние магнатской администрации на еврейские общинные организации и роль еврейских органов самоуправления в польском административном аппарате, социальную интеграцию еврейского населения в польско-литовское общество. Также исследователь рассматривает вопросы конкуренции мелкой и средней шляхты с евреями в арендно-откупных операциях, особенно после 1648 г., т.к. не только евреи имели свободные наличные деньги. Росман обращает внимание на мультифункциональность корчмы: социально-экономическая (место проведения праздничных мероприятий, постоялый двор, склад товаров), политические (формирование в стенах корчмы товариществ, подготовка бунтов и восстаний)⁹. Таким образом, материалы Сенявских-Чарторыйских ярко свидетельствуют о тесном экономическом контакте между магнатами и евреями в Польско-Литовском государстве, и последних смело можно назвать “Żydzi pańscy”.

Значительный вклад в современное изучение проблематики внесла представительница современной израильской историографии, ученица Якова Гольдберга, Ю. Калик. Область ее исследований охватывает историю социально-экономических отношений между еврейским населением, церковью и мещанами, а также функционирование еврейской автономии в Польско-Литовском государстве в XVIII в.¹⁰ В фонде военного казначейства AGAD исследовательница нашла списки с 1717–1764 гг. Данные ранее неизвестного поголовного налога за 47 лет скорректировали историю Еврейской автономии. Кроме того, эта находка Ю. Калик пролила свет на социальную динамику сельского еврейского населения и позволила опреде-

¹ Rosman M. *The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth*. – Cambridge, 1990.

² Kaźmierczyk A. *Żydzi w dobrach prywatnych: w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI–XVIII*. – Kraków, 2002.

³ טלרא, כסף, כוח והשפעה: היהודים באחוזות בית רדזיוויל בליטא במאה ה"ח, ירושלים, תשס"ו

⁴ Hundert G. *The Jews in a Polish Private Town – The Case of Opatyw in the Eighteenth Century*. – Baltimore, 1992.

⁵ Michalowska A. *Między demokracją a oligarchią: Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu*. – Warszawa, 2000.

⁶ Gershon D. *Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: A Genealogy of Modernity*. – Los Angeles, 2004.

⁷ Ibid. – S. 35-45.

⁸ Rosman M. *The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth*. – Cambridge, 1990.

⁹ Ibid. – S. 142-147.

¹⁰ Kalik J. *Scepter of Judah: The Jewish Autonomy in the Eighteenth-Century Crown Poland*. – Leiden, 2009.

лить удельную часть еврейского арендаторства в сельской местности¹. Так, согласно переписи 1764–1765 гг. почти 40% еврейского населения проживала в сельской местности в некоторых регионах Речи Посполитой. Это объясняется тем, что популярность аренды права пропинации вызвало еврейское движение в сельскую местность. Ссылаясь на исследование Е. Сташевского², Ю. Калик подтверждает, что магнаты и крупная шляхта были заинтересованы в сдаче в аренду своих имений, чтобы окружить себя представителями мелкой шляхты и лоббировать свои интересы на местных сеймиках³.

К сожалению, украинские исследователи практически не занимались вопросами еврейской экономической интеграции, учитывая тот богатейший актовый материал, находящийся в архивных учреждениях Украины. На данный момент известно лишь несколько студий, посвященных социально-экономическим контактам польско-украинского общества с еврейским населением Волынского воеводства. Исследователь шляхетского землевладения А. Блануца останавливается на вопросах еврейского арендаторства, анализирует количественные показатели заключения земельных контрактов между волынской шляхтой⁴, ценовые аспекты оборота шляхетских земельных владений⁵, а также особенности кредитных операций на Волыни во второй половине XVI в.⁶ Необычайно интересной является микроисторическая студия А. Зайца о финансово-предпринимательской деятельности колковского еврея Маера Давидовича⁷. Также современная историография демонстрирует, что традиционные модели, рассматривающие евреев и шляхетское сословие как изолированные друг от друга группы, устарели. Многие современные историки обратили внимание на существование близких отношений между евреями и шляхтой на собственно украинских землях и менее изолированных от окружающего населения еврейских общин, что также объясняется постоянной военной угрозой со стороны татар. С другой стороны, отмечается повышенный уровень насилия, проявляемый не только христианами в отношении евреев, но и евреями в отношении своих соседей. Израильский историк М. Надав исследовал случаи взаимного насилия, проявляемого евреями и христианами в Литовском княжестве в конце XVI–XVIII вв. Весьма часто встречаемые со стороны евреев случаи насилия исследователь объяснил защитой евреями своих монопольных прав⁸. Об этом на примере отношений между евреями и христианами на Волыни также писала украинская исследовательница Н. Старченко⁹. Анализируя судебную практику по Волынским актовым книгам, историк показывает методы решения конфликтов представителей еврейских общин с местным христианским населением XVI–XVII вв.

Таким образом следует констатировать, что история еврейской аренды на собственно украинских землях изучена слабо, в отличие от польских земель. Большинство исследователей, которые обращаются к теме еврейской аренды на территории Речи Посполитой, используют, прежде всего, польский материал и, таким образом, рассматривают эти отношения в контексте польско-еврейских экономических контактов. Это свидетельствует о необходимости комплексного исследования проблематики, что поможет реконструировать историю еврейской аренды на территории Волынского воеводства.

¹ Kalik J. Scepter of Judah... – P. 97-115.

² Сташевский Е. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII – первой половине XIX в. – М., 1968. – С. 157.

³ יהודית קליק. האצולה הפולנית והיהודים בממלכת פולין-ליטא בראי התהיקה בת הזמן, 1997, עמ' 46-37.

⁴ Блануца А. Частота укладення земельних контрактів між волинською шляхтою (за матеріалами Луцьких актових книг 1566–1599 рр.) // Український історичний збірник. – 2004. – № 6. – С. 102.

⁵ Блануца А. Цінові аспекти обігу земельних володінь волинської шляхти (за матеріалами Луцьких актових книг 1566–1599 рр.) // Український історичний збірник. – 2004. – № 7. – С. 122.

⁶ Блануца А. Особливості кредитних операцій на Волині у другій половині XVI ст. // Український історичний збірник. – 2003. – № 5. – С. 77.

⁷ Заяць А. “Єврейське” шастя: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.) // Соціум. – 2015. – Вип. 11-12. – С. 255-274.

⁸ נדבמרדכי. מעשי אלימות הדדיים בין יהודים ללא-יהודים בליטא לפני 1648. גלעד ז-ה (תשמ"ה) 41-56.

⁹ Старченко Н. Евреи на Волыни в конце XVI – первой трети XVII в.: некоторые наблюдения над непростым соседством // Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. – М., 2003. – С. 92-104.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017